

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллоевич

Бухоро давлат педагогика институтини

“Ижтимоий фанлар” кафедраси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221707>

БУТУНЖАҲОН ТИНЧЛИК ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу кичик тадқиқот ишида халқаро универсал тинчлик ташкилоти ҳисобланган БМТ ва унинг олдинги илк кўриниши бўлган Миллатлар Лигасининг ташкил топиш жараёнлари, тузилмалари, фаолият мезонлари, инсоният цивилизациясида тутган ўрни ва роли, мустаҳкам тинчлик ғояси ва барқарор ривожланиш ғояларининг шаклланиш жараёнлари таҳлил қилинган. Шунингдек, бу иккала ташкилотнинг ўхшаш ва фарқли томонлари, ҳаётчанлик позицияси очиб берилди. Модомики, ҳаётбахш ғоя сифатида мустаҳкам тинчликни бутун ер юзи бўйлаб ўрнатилишига катта эҳтиёж ва кечиктириб бўлмас зарурат бор экан, БМТ ва унинг инсонпарварлик ғояларини амалга оширадиган тузилмаларига ривожланиш ва тараққиётга ҳаётий эҳтиёжлари бор барча минтақа ва миллий-давлатлар умид ва нажот кўзи билан қарашлари табиийдир. Шубҳасизки, бунда абадий тинчликка эҳтиёж бор ва ҳар бир инсон, И.Кант айтганидек, инсоният бўлиш ҳуқуқига эгадир – бунинг учун эса тинчлик парадигмасининг умуминсоний қадриятлари инсон ҳуқуқлари билан узвий ҳолда ҳаётга тадбиқ этилиши лозим, деб ҳисоблаймиз. Мақолада бу ҳақда батафсил маълумот ва ажойиб таҳлил тақдим этишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: инсоният, инсон, миллий-давлат, ғоя, қадрият, тинчлик, мустаҳкам тинчлик, барқарор тараққиёт, Миллатлар Лигаси, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, вето, халқаро хавфсизлик.

FORMATION ISSUES OF WORLD PEACE ORGANIZATIONS

ANNOTATION

In this small research work, the formation processes of the United Nations, which is an international universal peace organization, and the League of Nations, which was its predecessor, were analyzed. Also, the similarities and differences of these two organizations, and the position of viability are revealed. Since there is a great need and urgent need for the establishment of lasting peace throughout the world as a vital idea, it is natural for all regions and nation-states with vital needs for development and progress to look to the UN and its humanitarian agencies with eyes of hope and salvation. There is no doubt that there is a need for eternal peace, and every person, as I. Kant said, has the right to be humankind - and for this, we believe that the universal values of the peace paradigm should be implemented in life in harmony with human rights. The article attempts to provide detailed information and an excellent analysis on this....

Key words: humanity, human, nation-state, idea, value, peace, lasting peace, sustainable development, League of Nations, United Nations, veto, international security.

ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВСЕМИРНЫХ МИРОТВОРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

АННОТАЦИЯ

В данной небольшой исследовательской работе были проанализированы процессы становления Организации Объединенных Наций, являющейся международной универсальной организацией мира, и Лиги Наций, которая была ее предшественницей. Также раскрываются сходства и различия этих двух организаций, а также позиция жизнеспособности. Поскольку существует огромная и настоятельная необходимость в установлении прочного мира во всем мире как животворящей идее, вполне естественно, что все регионы и национальные государства, имеющие жизненно важные потребности в развитии и прогрессе, смотрят на ООН и ее гуманитарные учреждения с надеждой и надеждой на спасение. Несомненно, что необходим вечный мир, и каждый человек, как говорил И. Кант, имеет право быть человечеством – и для этого мы считаем, что общечеловеческие ценности парадигмы мира должны быть реализованы в жизни в гармонии с правами человека. В статье предпринята попытка предоставить подробную информацию и превосходный анализ по этому вопросу....

Ключевые слова: человечество, человек, национальное государство, идея, ценность, мир, прочный мир, устойчивое развитие, Лига Наций, Организация Объединенных Наций, вето, международная безопасность.

Инсоният тамаддуни ривожланиши билан инсон, миллат ва халқларнинг яшаб қолиши билан боғлиқ қарашлар, файласуфлар таълимоти, авлиёлар ва руҳонийлар маърифий ўғитлари, дипломатлар сайъ-ҳаракатлари ва сиёсат арбобларининг маълум “манфаатларга оид” концепциялари илгари сурилди. Шундай сайъ-ҳаракатларнинг натижаси ўлароқ XX асрда икки марта тузилган умуминсоний тинчлик ташкилоти алоҳида ажралиб туради: биринчиси – Миллатлар Лигаси – бу 1-Жаҳон уруши тугаши биланоқ тузилган бўлиб, иккинчиси – 2 – Жаҳон уруши тугаши билан тузилган, шу биринчисининг қайта ташкил этилган шакли ва ҳозирда *глобал тинчлик архитектурасининг ягона кафили* сифатида қараладиган Бирлашган Миллатлар Ташкилотидир.

Эпиктет бўйича, *инсон – бутун олам фуқароси, инсоният эса ягона оиладир* [1].

Инсониятнинг яқдиллиги ёки бирдамлиги ғояси, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, озодлик ва суверенитет, тинчлик ва барқарор тараққиёт ғоялари глобал тинчлик ташкилотлари яратилишига асос бўлди.

МИЛЛАТЛАР ЛИГАСИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ

XX аср бошларидаёқ Европада тинчликни илгари сурувчи ёки тинчликка оид мажбурият юқловчи доимий гуруҳ ёки Миллатлар Лигаси тузилиши ҳақидаги таклифлар ишлаб чиқилганди. Бу каби режани Француз қироли *Генрих VI* вазири *герцог Сюлли* такдим этди. Вақтида *Наполеон Бонапарт* урушни тугатиш учун Европани Франция етакчилиги остида битта империяга бирлаштириш ҳаракатида бўлган. Наполеон қулаганидан сўнг Венада йиғилган дипломатлар тинчликни қўллаб-қувватловчи давлатларнинг доимий Конгрессига келишиб олдилар.

Охирги таклифдан илҳомланган бундай ҳамкорлик руҳи тажрибада *Муқаддас Иттифоқ* деган мистик ном олган бўлса-да, кейинчалик ҳаммаси анархик руҳиятга қайтди – ҳар бир давлат ўзи учун ҳаракат қилади. Шунга қарамай, тинчлик ҳимоячилари *давлатлар ўртасидаги низоларни ҳал қиладиган халқаро судни ташкил этиш ғоясини* илгари сурдилар ва бунинг устунлик қиладиган томонларини кўрсатиб бердилар; уларнинг сайъ – ҳаракатлари муҳим натижани берди – 1899 йилда Гаага Суди номи билан танилган ҳакамлик судлари комиссияси тузилди.

Дипломатларнинг муваффақиятсизлиги, уларнинг халқаро аҳволда кузатилган рақобатлашаётган иттифоқлар ва кучлар мувозанати тизими билан I – Жаҳон Урушига барҳам бериш, мавжуд конвенциялар ва шартномаларни бўйича курашаётган томонларнинг тасодифий босқинининг олдини олиш масалаларида, фикрлайдиган кишиларда, аниқ тугал хулоса пайдо бўладики, бу каби анархик халқаро аҳволда вазиятни яхшилайдиган қандайдир бир халқаро ташкилот керакдир. 1918 йилда АҚШ Президенти **В.Вильсон** ўзининг тинчлик бўйича “14 пункт”ини тақдим этди: у “Миллатларнинг умумий ассоциацияси” таклифини илгари сурди. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳам И.Кант “Абадий тинчлик”ка оид ғояларининг таъсиридир ва халқаро сиёсатда акс этишидир. (Чунки В.Вильсон Колумбия университети Президентлигидан АҚШ Президентлигига сайланган сиёсий фанлар доктори эди). 1919 йилда Парижда тинчлик конференцияси ўтказилганда, Миллатлар Лигасини тузиш илк марта (халқаро) кун тартибига қўйилди ва Миллатлар Лигаси Устави тинчлик бўйича шартномаларга имзолаш учун қўшиб қўйилди. Лекин бу ерда ҳам икки сиёсий оқим – идеалистлар ва реалистлар ўртасида ғоявий тўқнашув бўлдики, бунинг оқибатида маълум компромиссга келинди.

Француз сиёсатчиси **Ж.Клемансо** Миллатлар Лигаси тузилишини қўллаб-қувватлар экан, уни ғолиб давлатлар устунлик қиладиган ассоциация тарзида кўришни хоҳлади ва тинчлик масалаларини ҳал этишда унга қарши халақит қиладиганларнинг барчаси билан курашишга ваъда берди. Шунингдек, Франция позицияси кейинчалик юмшаган бўлса-да, аслида Миллатлар Лигаси тузилганда мағлуб давлатларнинг биронтаси унга киритилмади ва ташкилот Франция ва Буюк Британиянинг кенг ҳукмронлиги остида эди [2].

Иккинчи томондан эса Миллатлар Лигаси ишловчанлиги ва универсаллиги ғояси “минтақавий тушунилиш” нуқтаи назаридан Кўшма Штатларга хурмат ва алоҳида эътибордан келиб чиқди. Америкаликлар ғояси бундан бир аср илгари ишлаб чиқилган “*Монро доктринаси*”да акс эттирилган бўлиб, унда “*Янги Дунё*” алоқаларида одатда Европа аралашувини чеклаш ва Америка ижтимоий фикри эса Миллатлар Лигасининг Америка давлатлари ўртасида ўсиши ҳақида ҳеч қандай фикрга эга эмасди. Шундай қилиб, “Монро доктринаси” “минтақавий тушунилиш” сифатида тан олинди ва Миллатлар Лигаси томонидан хурмат қилиниши керак эди, деб қаралган. Бошқа томондан эса Лига Уставида келтирилган қоидалар давлатлар мақсадларини “юмшатиш”га мажбурларди – уларнинг асосий учта ғояси ушбудир:

- 1) Қуролсизланиш;
- 2) Аъзо давлатларнинг ирқий ва диний тенглигини тан олиш;
- 3) Миллатлар Лигаси Кенгашига бадал тўлаш, Кенгашнинг ваколатини тан олган ҳолда унинг қарорларини “қулоқсиз” давлатларга ижро этилишини даъват кучи билан эришмоқ.

Чунки ҳал қилиниши лозим бўлган жиддий муаммоларни хоҳлаган даражада ҳал этилишида юқоридаги учта қоидалар бўйича ёки сулҳга келинарди, ёки қоидалар тарк этиларди.

УСТАВ

Миллатлар Лигаси Устави ёки Конституциясига кўра, аъзо давлатлар урушга мурожаат қилмасликка рози бўлдилар, очик бўлишга ва адолатли ўзаро хурматга қурилган муносабатлар тузишга, шартномалар кодификациясида ва бири бошқаси билан бўлган ишларини виждонан хурмат қилишга ваъда бердилар. Аъзо давлатларнинг оригинал рўйхати 42 (қирқ иккита) давлатдан иборат бўлди, кейинги аъзолар сони 60 (олтмиштага) етди. Миллатлар Лигасининг охирги аъзолари орасида Британия мустамлакалари, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Жанубий Африка ва Ҳиндистон каби индивидуал нуқтаи назарни тақдим этувчи давлатлар бўлди. Ташкилотга аъзо бўлган хоҳлаган ўзини бошқарувчи давлат тан олиншига тўғри келишини эълон қилди ва хоҳлаган аъзо давлат икки йиллик хизматдан сўнг аъзоликдан чиқиш ҳақида огоҳлантириши мумкин эди.

Хукуматнинг нархи, уларнинг миллий бюджетидан келиб чикувчи ва учрашувларда белгиланадиган аъзолик бадалига боғлиқ эдики, бунда Женева Миллатлар Лигаси органларининг доимий жойи сифатида танланган эди.

АССАМБЛЕЯ ВА КЕНГАШ

Миллатлар Лигаси механизми сифатида Ассамблея, Кенгаш, Секретариат ва Халқаро суд намоён бўлди. Гарчи аъзолар битта овозга эга бўлса-да, катта ёки кичик вакилликни Ассамблея таркибига киритганди. Кенгаш Буюк Британия, Франция, Италия ва Янги Зеландиянинг ҳар биридан биттадан аъзодан иборат бўлиб, яна тўртта кичикроқ давлатлар аъзолигидан (кейинчалик аъзолар сони тўққизтага ўсади) ташкил топди – Кенгаш даставвал ташкил этилганда Давлатлар Иттифоқининг Ижро Маҳкамасидан иборат бўлди.

Чунки Қўшма Штатлари Миллатлар Лигасига аъзо бўлишни рад этди ва Россиянинг Совет ҳукумати расман тан олинмаган бўлиб, Кенгашнинг ушбу ўринлари вакант бўлиб қолаётганди. Лекин 1926 йилда Германиянинг доимий аъзолиги қониктирилади. 1933 йилда Германия ва Япония Миллатлар Лигаси аъзолигидан чиқишини эълон қилди ва 1934 йилда Собик Иттифоқ тан олинади ва Кенгаш доимий аъзолигини қўлга киритади. Кенгаш Женевада жойлашади – бу жой Миллатлар Лигасининг расмий қароргоҳи бўлди ва аъзо давлатлар камида йилида бир марта шу қароргоҳда йиғиладиган бўлишди ва Миллатлар Лигасининг фаолият соҳаси бўйича дунё бўйлаб тинчликка таълуқли хоҳлаган масалада келишувга эришилганди.

Унинг қарорлари, агарки бир овоздан қабул қилинса ва бошқача тарзда ўрнатилмаса, шунингдек, ушбу қоидалар Ассамблея қарорларига тадбиқ этиларди. Миллатлар Лигасининг жорий ишларининг кўпчилиги доимий Секретариат ёки комиссиялар томонидан олиб борилган. Бош Котиб Ассамблея томонидан тайинланган; Ассамблея Секретариат ишини бошқарган – ишларнинг мувофиқ келишини, ихтилофларни тергов қилиш ва келишувларни (шартномаларни) регистрация қилиш Секретариат вазифалари саналган.

Шунингдек, комиссиялар Лига “қўли остида” халқаро ёвузликни тергов қилиш, масалан, наркотик моддалар айланишини, безгак, ич терлама, тропик касалликларнинг тарқалишини жиловлаш, интеллектуал ҳамкорликни моддий қўллаб-қувватлаш, халқаро ҳуқуқнинг кейинги кодификацияси, қулликни бекор қилиш ва миллий-этник, диний озчиликни ҳимоя қилиш мақсадида тузилганди. Камбағал кишиларнинг фаровонлиги, Германия колониялари ва Усмонлилар империяси қисми устидан назорат қилиш масъулияти махсус комиссияларга ишониб топширилган бўлиб, бу ҳудудлар Миллатлар Лигаси мандати остида бошқарилиб, уларнинг назорати комиссиялар ваколатига таълуқлидир, деб белгиланганди. Ушбу ғоялар дастлабки умумжаҳон тинчлик ташкилоти – Миллатлар Лигасининг асосий вазифалари этиб белгиланганди.

ЖАҲОН СУДИ

Баҳсларни ҳал этишда давлатларнинг қонуний талаблари шартномалар ва Конвенциялар орқали уларнинг яшаб қолиши сифатида қаралардики, бунда Миллатлар Лигаси Устави 1921 йилда асосланган Халқаро одил судлов суди фаолиятини таъминлайди. Ўхшаши йўқ Гаага Трибунали – бу доимий фаолият юритувчи Жаҳон Судининг ўзидир – у суд ишлари доирасида қарорлар қабул қиларди ва бундай ҳукмлар орқали халқаро ҳуқуқнинг ривожланишига ҳисса қўшди.

Миллатлар Лигасининг барча аъзолари, уларнинг ихтилофларини ҳакамлик судлари кўришига рози бўлдилар ва шунинг учун ҳам Миллатлар Лигасига аъзодирлар ва Миллатлар Лигаси Кенгаши аъзолари бир овоздан қабул қилган қарорларга тоқат қилишлари ва ихтилоф иккинчи томон иштирокчилари ҳам бу қарорларни тасдиқлаши керак эди.

Миллатлар Лигасининг ҳақиқий кучи ва аҳамияти, шу сабабли ҳам, аъзо давлатлар даражасидан келиб чиқардики, бу ҳакамлик ҳукми моддаси (Уставнинг ХИИ моддасига кўра) қайси аъзо давлатга мажбурий тарзда тадбиқ этилади ва чоралар ишловчанлиги Миллатлар Лигаси томонидан қайси аъзолар журъат қилиб, қондаларни оёқ ости қилса, уларни жазолаш билан белгиланган. Миллатлар Лигасининг армия кучлари бўлмаганлиги сабабли агрессорларни “жазолаш” шубҳа остига қоларди [3].

Миллатлар Лигаси ўзининг дастлабки ўн беш йиллик мавжудлиги даврида бир қанча ихтилофларга ҳукм чиқарди – бу асосан кичик давлатлардан келиб чиққан эдики, улар ўзини барқарорлик ва холислик даражасида ишонарли тутишга ҳаракат қилишганди.

Ўткир худудий конфликтлар Швеция ва Финландия, Польша ва Литва ва Чехославакия, Греция ва Албания ва Болгария ўртасида юзага келган эдики, бунда Миллатлар Лигаси саъй-ҳаракатлари билан душманлик тугатилди ёки соғлом ақл аралашуви билан тўхтатилди. Аммо Миллатлар Лигаси қудратли давлатларнинг амалий муносабатларига ҳеч нарса билан исбот келтира олмади – уларга таъсир эта олмади. Миллатлар Лигаси кулашининг асосий сабаби унинг умумбашарий ташкилот сифатидаги обрўй-эътиборининг қудратли давлатлар сиёсати олдидаги ожизлиги, армиясининг йўқлиги, унинг хурматининг қудратли давлатлар олдида кулаши – унинг эффективлигини кескин тушуриб юборишига сабаб бўлди ва умуминсоний тинчлик ташкилот сифатидаги фаолиятига улкан тўсиқ бўлди.

Иккинчи жаҳон уруши бошланишига ҳам сабаблардан бири (албатта, фашистик мафкуранинг гегемонлик ғояси ва экспансияси ва геосиёсий рақобатнинг кескинлашуви билан бир қаторда) айнан жаҳон сиёсатида давлатларни *тийиб туриш меҳнаизмининг йўқолиши*, яъни Миллатлар Лигасининг самарасизлиги ва кулаши бўлди, деб ҳисоблаймиз.

БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ

“Бирлашган Миллатлар” атамаси илк марта АҚШ Президенти *Франклин Делано Рузвельт* томонидан тақлиф этилган бўлиб, 1942 йилнинг 1-январида “Бирлашган Миллатлар Декларацияси”да ишлатилган [4].

Иккинчи жаҳон уруши кетаётган бу вақтда 26та давлат “уруш оловини ёқувчи мамлакатларга қарши биргаликда курашиш” вазифасини зиммасига олади. Лекин таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, халқаро аҳвол ва халқаро ижтимоий фикрда 1943 йилнинг кузигача тинчлик бўйича халқаро ташкилот масаласи “қизиқиш доирасидан ташқарида” эди. Бу масала етакчиларга ва ақл эгаларига янаям аниқ-равшан бўлдики, тотал уруш катаклизмидан сўнг тобора ўткирлашиб бораётган сиёсий ва хавфсизлик муаммоларидек масалаларни сиёсий бўлмаган халқаро механизмлари тутқичига эҳтиёж ўсиб бораётганди. Миллатлар Лигаси дискредитация қилинган ва ишловчанлик нуқтаи назаридан “носоғлом” эдики, ҳаттоки, 1946 йилгача тарқатиб юборилмади. Ажабланарли эмаски, 1943 йил октябрдаги Москва декларацияси халқаро ташкилотларга бағишланган, жаҳон етакчилари – асосан собиқ Миллатлар Лигасининг (кейинчалик) Бирлашган Миллатлар Ташкилотидаги расмийлари – уларнинг барчаси ўзларининг махсус муаммоларига ўралашиб қолишганди. Ҳали БМТнинг ўзи ташкил этилмасидан илгари ташкил этилган илк ихтисослаштирилган халқаро агентлик Озиқ-Овқат ва Қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO – Food and Agricultural Organization) бўлдики, у 1943 йил июнида жаҳоннинг ўсиб бораётган озиқ-овқат захираларини ўрганиш мақсадида тузилганди [5].

Кейинги (иккинчи) ташкилот 1943 йил ноябрда ташкил этилган Бирлашган Миллатларнинг Ёрдам ва Реабилитация – тикланиш маҳкамаси (UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 1947 йилгача мавжуд бўлдики, у уруш вайроналари орасидан одамларга маълум хизматлар кўрсатди.

1944 йил июлида Нью-Ҳемпширда Бреттон-Вуд Конференцияси бўлиб ўтди – у Халқаро Валюта Фонди ва Халқаро Тикланиш ва Тараққиёт Банкига асос қўйди. 1944 йил ёзида “Кучли учлик” давлатлари, улар ўзлари хоҳлаган халқаро ташкилотнинг светокопиясини (яъни, нусхасини) тақдим этишди.

Вашингтондаги Думбартон Оаксда Франция ва Хитойнинг навбатдаги рақобати натижасида – улар Уставнинг қораламасини тақдим этишди ва бу нусха 1945 йил апрелдан июнгача Бирлашган Миллатларнинг Сан-Францискода ўтган Конференциясининг муҳим муҳокама асоси бўлди. Конференциядан келиб чиқувчи Уставнинг ишлаб чиқиши ва қабул қилинишида олимларнинг қайд этишича, Қўшма Штатлари етакчи ўринни эгаллаган [6].

Бу кучли “учлик давлатлари” Франция, Хитой ва АҚШ давлатлари бўлиб, Устав қораламаси ишлаб чиқишида жонбозлик кўрсатишган. Америкалик цивилизациялар тарихи билимдонлари *Уоллес К. Фергюсон* ва *Жеоффри Брунлар* фикрича, 1919-1920 йиллардаги В.Вильсоннинг “ғамхўрлик тажрибаси”, АҚШ администрациясининг ҳарбий хизмат ўтаган таъсир кучига эга сенаторлари, иккала партиянинг бошқа етакчилари Конференция иши ва Устав ратификациясига катта таъсир ўтказишди. Уларнинг фикрича, “Миллатлар Лигасидан кўра, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти тузилишида Америка Қўшма Штатлари эркин тарафдор бўлиб намоён бўлди ва БМТнинг 1/3 бюджетини таъминлади. Нью – Йорк шаҳрининг БМТ қароргоҳи сифатида танланиши Америка ҳукумати олиб борган кучли ва мардонавор ёрдамнинг тан олинисида”, [7] дейилган уларнинг тадқиқотларида.

БМТ ТУЗИЛМАЛАРИ

БМТ мақсади ва структурасида ўзидан олдинги Миллатлар Лигасига ўхшаб кетарди. У тўрт асосий орган ёки бўлимга эга эди:

1. *Хавфсизлик Кенгаши* – ўн бир аъзодан иборат бўлиб, бештаси доимий аъзоликка эга – АҚШ, Буюк Британия, Собик Иттифок, Франция, Хитой; ва олтитаси икки йил муддатга сайланарди [8].

2. *Бош Ассамблея* – барча аъзо давлатларни, ҳудуди ёки аҳоли сонидан қатъий назар, қамраб олади;

3. *Халқаро одил судлов* – Халқаро суд;

4. *Котибият* – Бош Котиб ва халқаро штат бирлигидан ташкил топган бўлиб, бутун ташкилотнинг административ бюросини ташкил этган.

Бош Ассамблеяга иккита қўшимча тузилма қарашли эди:

а) Иқтисодий ва Ижтимоий Кенгаш – БМТ агентликларининг иқтисодий, ижтимоий, маданий, таълим ва соғлиқни сақлаш бўйича бошқаради, кузатади;

б) Васийлик Кенгаши – ҳали ўзини тўлиқ бошқармаётган давлатларнинг “васийлик территориялари” устидан манфаатларни кузатадиган тузилма.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, Миллатлар Лигаси каби Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ҳам “уруш даври коалицияси ғолиблигидан келиб чиқди”. Лекин Миллатлар Лигасидан фарқли ўларок, *БМТ биринчи навбатда “инсон ирқи”га оид кўпроқ “гапирадиган” ташкилот сифатида юзага чиқди. Кейинчалик инсон ҳуқуқлари БМТ бош концептига, гоёлар гоёсига айланди.* Ер юзидаги эллик битта давлат ўз вакилларининг Сан-Франциско Конференциясига юборди ва улар БМТ Уставини тасдиқладилар; кейинги 16 йил давомида БМТ аъзолар сони 103тага етди. 1991 йилда БМТ аъзолар сони 166тага, 1994 йилда 185тага етди.[9.] Ҳозирги кунда расман БМТ аъзолар сони 195тага етган. Ўзбекистон Республикаси 1992 йил 2 март кунидан эътиборан БМТнинг тенг ҳуқуқли аъзоси ҳисобланади.

ВЕТО ҲОКИМИЯТИ – КУЧИ

БМТ тузилишидан *бош мақсад халқаро кескинлик оқибатида юзага келадиган қуролли тўқнашувларнинг олдини олиш ва қуролланиш ўсишини чеклаш* эди[10]. Лекин бу шуни ҳам англатар эдики, босқинчининг тўғридан-тўғри ҳарбий ҳаракатини ушлаб туришни назарда тутарди. Миллатлар Лигасидан фарқли равишда, БМТ аъзо-давлатларнинг жабр кўрган хоҳлаган аъзо-давлатни бошқа давлатнинг оқланмаган ҳужумидан ҳимоя қилиш учун ҳарбийларини, ҳаво кучларини, ҳарбий-денгиз кучларини мустаҳкамлашга чақирар эди. Аммо ҳарбий ҳаракатни ушлаб туриш мажбурияти фақатгина Хавфсизлик Кенгаши ваколатига киради.

Хавфсизлик Кенгашининг барча муҳим қарорлари камида етгита аъзоларнинг (шуларнинг 5таси доимий аъзо бўлиши шарт) розилигини талаб қиларди, агарки доимий аъзо бўлган бешта давлатдан бири вето ҳуқуқини қўлласа, унда кун тартибидога қўйилган масала кўриб чиқилмайди, бу бўйича қарор қабул қилинмайди. Шуни англаш қийин эмаски, кризис вақтларида вето кучи (ҳуқуқи) Хавфсизлик Кенгашини парализ қилиб қўярди. Бир неча йилдан сўнг, агар Хавфсизлик Кенгаши агрессорга қарши қарор қабул қилишга қодир бўлмаса, унда Бош Ассамблея ўзига ваколатни олади ва босқинчига қарши қарор қабул қилади [11].

БМТнинг халқаро тинчликни барқарор этиш ва қўллаб-қувватлаш фаолияти 1948 йили Яқин Шарқда Сулҳ шартларини бажарилишини кузатиш бўйича Орган тузилиши билан бошланган [12].

Биргина шу 1948 йилда 110та давлатда БМТнинг тинчликни барқарор этиш операциялари ташкил этилган, уларда 750 мингдан ортиқ ҳарбий, полиция ва фуқаро иштирок этган, 1500дан ортиқ тинчлик ўрнатувчи тинчлик учун курашда ўз жонини қурбон қилган. БМТнинг тинчликни қўллаб-қувватлаш операциялари харажатлари бутун жаҳон ҳарбий харажатларининг 0,2 фоизидан камроғини ташкил этади [13].

Тинчликни барқарор этиш операциялари бўйича БМТ Хавфсизлик Кенгаши қарор қабул қилади, тасдиқлайди ва унга БМТ Бош Котиби одатда ўз махсус вакили орқали бошчилик қилади. Миссиянинг моҳиятига кўра, ҳарбий ҳаракатлар учун жавобгарлик ҳарбий кучлар қўмондонини ёки ҳарбий кузатувчи зиммасига тушади [14].

БМТ ўз ҳарбий кучлари, унинг таркибига кирувчи давлат бўлмайди, операциялар ўтказиш учун кўнгилли тарзда шахсий таркибга, техника ва моддий техника таъминотига эришади [15]. Бу дегани БМТнинг ўз армияси мавжуд эмас ва армияни ташкил этувчи алоҳида ягона давлат ҳам мавжуд эмасдир, фақатгина аъзо давлатларнинг ихтиёрий иштироки мумкин.

Бугунги кунда тинчлик ва хавфсизликни фақат можаролардан халос бўлиш деб тушуниш нотўғри. Мустаҳкам тинчлик иқтисодийни ривожлантириш, ижтимоий адолат, атроф-муҳитни муҳофаза этиш, жамиятни демократлаштириш, қуролсизланиш ва инсон ҳуқуқларини ҳурматлаш туфайли *барқарор этилади. Тинчлик, фақат иқтисодий ва ижтимоий тараққиёт кафолатланган тақдирдагина умрбоқий бўлади [16].*

Шунингдек, БМТ тармоғида можароларни тугатиш билан кўпинча тинчлик жараёнини мустаҳкамлайдиган ва жипслаштирадиган тизимни барқарор этишга йўналтирилган *тинчлик ўрнатиш ишлари* бошланади. Бу ишлар ҳарбий хавфсизлик, фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, инсон ҳуқуқларини муҳофаза этиш, сайловлар ўтказиш, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш, соғлиқни сақлаш, маориф ва иқтисодийни мустаҳкамлаш ишларига қаратилади [17].

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, БМТ доирасида “тараққиёт орқали тинчлик ўрнатиш” ғояси кенг ёйилган бўлиб, БМТнинг “тинчликни мустаҳкамлаш борасидаги фаолиятининг асосий йўли – тараққиётни қўллаб-қувватлашдир”, [18] деб эътироф этилган. Шунингдек, тинчлик ўрнатиш ишларида “уруш олови ёниб кетишининг олдини олиш” учун “энг яхши восита” сиёсати ўқ илдизи сифатида айнан тараққиёт орқали тинчлик ўрнатиш ғояси хизмат қилмоқда. Бу БМТнинг Тараққиёт Дастури, Болалар жамғармаси (ЮНИСЕФ), Жаҳон Озиқ-овқат дастури, Қочоқлар ишлари бўйича Олий комиссар Бошқармаси сингари БМТ раҳбарлигидаги ташкилотлар “мамлакатларни қайта тиклаш жараёнида, аралашиб кетган шахслар учун имкониятлар яратиш, бошқарувнинг миллий ва маҳаллий органларига ишончли мустаҳкамлашда муҳим роль ўйнаши” [19] билан бирга, “тараққиёт орқали тинчлик ўрнатиш” ғояси асосида фаолият юритади, дегани ҳамдир.

Дунёнинг кўпгина низоли минтақаларида БМТнинг миссиялари фаолият юритган ва юритмоқда. Глобал тинчликни таъминлаш ишида БМТнинг 1965 йилда тузилган Тараққиёт дастурининг [20] ўрни ҳам бекиёсдир. Унинг асосий учта вазифаси моҳиятида *инсон ресурсларини барқарор тарзда ривожлантириш бўйича халқаро ҳамкорликни [21]* ташкил этиш ҳисобланади.

БМТ ўз фаолияти давомида умуминсоний тинчликка доир бир неча ҳужжатларни қабул қилди ва барча аъзо давлатларни тинчликка амал қилишга чақирди. Хусусан, БМТ Бош Ассамблеясининг 1984 йил 12-ноябрдаги 39/11-сонли “*Халқларнинг тинчликка ҳуқуқи тўғрисида*”ги Декларацияда яна бир маротаба БМТнинг бош мақсади халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш эканини эълон қилиб, аъзо-давлатлар “Ўзларига ҳисоб бериб, ядро асрида Ер юзида мустаҳкам тинчликни ўрнатиш инсоният цивилизациясини сақлаб қолиш ва унинг мавжуд бўлишининг дастлабки шартли эканлигини аёнлаштириш” [22] эслатилган.

БМТ Бош Ассамблеясининг 1975 йил 10-ноябрдаги 3384(XXX)-сонли “Илмий-техник тараққиётни тинчлик ва инсоният фойдасига ишлатиш тўғрисида”ги Декларация эса илмий-техник тараққиёт бошқа давлатларнинг суверенитети ва ҳудудий бирлигини бузишга, ички ишларига аралаштиришга, тажовузкор (агрессив) урушлар олиб боришга, миллий-озодлик ҳаракатларини бостиришга, ирқчилик дискриминация сиёсатини юритишга ишлатилмаслиги, шунингдек, инсоннинг шахсий ҳаёти ва инсон шахсининг ҳимояланганлиги, унинг жисмоний ва интеллектуал дахлсизлигига раҳна солмаслиги кераклиги [23] уқтирилган.

БМТнинг ҳозирги кунда 77та давлатда ахборот марказлари, хизматлари ва ваколатхоналарини очган [24].

Ўзбекистонда БМТнинг ваколатхонаси Тошкентда фаолият юритмоқда. Бундан ташқари, БМТ доирасида ҳар йили нишонланадиган кунлар ва ҳафталар мавжудки, уларнинг аксарияти умуминсоният тинчлиги ва бирдамлигига хизмат қилади ва барча миллат, давлатларга тинчликни барқарор ривожланиш қонуниятини сифатида эслатади: 21-март Ирқий камситишларга қарши кураш халқаро куни, 21 мартдан бошлаб Ирқчиликка ва ирқий камситишларга қарши кураш олиб бораётган халқлар билан бирдамлик ҳафтаси, 4 – июн Агрессия қурбонлари – айбсиз болаларни муҳофаза этиш халқаро куни, 26-июн Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг қийноқлар қурбонларини қўллаб-қувватлаш Халқаро куни, сентябрнинг биринчи сешанбаси – Халқаро тинчлик куни (ҳар йили Бош Ассамблея сессиясининг очилиш куни), 24-30-октябр – Қуролсизланиш ҳафтаси, 16-ноябр-Халқаро қаршилик кўрсатиш куни, 29-ноябр – Фаластин халқлари билан халқаро бирдамлик куни, 2-декабр-халқаро қулликдан халос бўлиш учун кураш куни, 10-декабр – инсон ҳуқуқлари куни [25].

ЮНЕСКО – БМТнинг фан, таълим ва маданият бўйича халқаро ташкилоти бўлиб, 1946 йил 4 ноябрида [26] расман фаолиятини бошлаган ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси 1993 йил 29 октябрда [27] ЮНЕСКОнинг тенг ҳуқуқли аъзоси бўлган ва шундан бери ҳамкорлик алоқалари ривожланиб келмоқда.

ЮНЕСКО ташкилоти расмий сайтида шундай дейилган: “Халқаро тинчлик куни тинч ва барқарор дунёни барпо этишда *глобал бирдамлик кучини* нишонлайди. Бу мисли кўрилмаган қийинчиликлар даврида ҳеч қачон бу қадар муҳим бўлмаган. Нафрат ва муросасизликни тарқатувчи янги бўлиниш кучлари пайдо бўлди. Терроризм зўравонликни кучайтирмоқда, зўравонлик экстремизми заиф ва ожиз ёшлар онгини заҳарламоқчи. Дунёнинг энг камбағал ва кам ривожланган қисмларида иқлим билан боғлиқ табиий офатлар мавжуд заифликни кучайтирмоқда, мажбурий миграцияни кучайтирмоқда ва зўравонлик хавфини оширмоқда” [28].

ЮНЕСКО ташкилоти расмий сайтида шундай дейилган: “Тинчлик йўлидаги тўсиқлар мураккаб ва кескин – ҳеч бир давлат уларни ёлғиз ўзи ҳал қила олмайди. Бунинг учун *бирдамлик* ва *биргаликда ҳаракат қилишнинг янги шакллари*ни, имкон қадар эрта бошлашни талаб қилади. *Тинчлик ва барқарор ривожланиш маданиятини ўрганиш ЮНЕСКО ваколатининг марказидир*. Барқарор ривожланиш бўйича ўқитиш ва тадқиқотлар, шунингдек, инсон ҳуқуқлари бўйича таълим, тинч муносабатлар кўникмалари, яхши бошқарув, Холокостни хотирлаш, можароларнинг олдини олиш ва тинчлик ўрнатиш каби устувор йўналишлар қаторига киради” [29] ва ҳар йили ЮНЕСКО томонидан ўнлаб халқаро кунлар доирасида 21 – сентябр куни халқаро тинчлик куни сифатида нишонланади.

Шунингдек, ЮНЕСКОнинг 1995 йилги 6 моддадан иборат бўлган бағрикенглик тамойиллари декларацияси асосида БМТ Бош Ассамблеяси 1996 йил 51/95-сонли резолюциясини қабул қилиб, 16 – ноябрни Халқаро бағрикенглик куни, деб эълон қилди ва бу БМТ доирасидаги ҳаракатга айланди. “Толерантлик принциплари тўғрисида”ги Декларациясига биноан “бағрикенглик – бу бизнинг дунё маданиятларининг бой хилма-хиллигини, бизнинг ифода шаклларимиз ва *инсон эканлигимизни ҳурмат қилиш, қабул қилиш ва қадрлашдир*”, [30] деб эътироф этади.

Шунингдек, декларацияда қуйидагича хулоса мавжуд: “Толерантлик умуминсоний ҳуқуқ ва бошқаларнинг асосий эркинликларини тан олади. Одамлар табиатан хилма-хилдир; *фақат бағрикенглик* дунёнинг ҳар бир минтақасида аралаш жамоаларнинг *омон қолишини таъминлайди*” [31].

Умуман олганда, инсониятнинг умумтинчлик ва узвий барқарорлик йўлидаги ҳамкорлиги ҳар бир миллий-давлатнинг миллий тинчлик, барқарорлик ва тараққиёт дастурларини амалга ошириши билан ҳам белгиланади. Бунда БМТ ва унинг бошқа халқаро тузилмалари бевосита мустаҳкам тинчлик сақловчи орбитр сифатида ўзини намоён қилиши керак. Энди, БМТнинг ислоҳ этилиши ёки уни ислоҳ этиш ҳақидаги қарашлар, ғоялар, позициялар тегишли тарзда давлатларнинг миллий манфаатларидан келиб чиқмоқда ва бу масала анча кўп вақт ва кўпроқ вето ҳуқуқига эга давлатлар розили орқалигина амалга ошиши мумкин, деб ҳисоблаймиз.

ИҚТИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Трактаты о вечном мире. Составители: И.С.Андреева, А.В.Гулыга. Санкт-Петербург. АЛЕТЕЙЯ. 2003. С.6.
2. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION// WORLD WAR I AND SEARCH FOR SECURITY. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P.830.
3. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION// 1919: UNEASY PEACE. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P. 831.
4. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.3.
5. L.M. Goodrich. The United Nations. N.Y. 1959. P. 36.
6. D.C. Coyle. The United Nations and How it works. N.Y. 1961. P. 25.
7. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION//Peacemaking and The Origins of the Cold war. International organization – The United Nations. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P. 941.
8. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION//Peacemaking and The Origins of the Cold war. International organization – The United Nations. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P. 941-942.
9. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.335-336.
10. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION//Peacemaking and The Origins of the Cold war. International organization – The United Nations. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P. 942.
11. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION//The Second world war and after. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P. 942.
12. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.80.
13. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.81.
14. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.82.
15. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.82.
16. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.87. Тинчликни мустаҳкамлаш.
17. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.88.
18. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.89.
19. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.89.
20. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.39.

21. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.39.
22. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: Единство общечеловеческого и национального. Том I. (Сборник международных договоров и Законов Республики Узбекистан). Составитель: доктор юридических наук А.Х.Саидов. Ташкент. «Шарк». 1995. С. 100.
23. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: Единство общечеловеческого и национального. Том I. (Сборник международных договоров и Законов Республики Узбекистан). Составитель: доктор юридических наук А.Х.Саидов. Ташкент. «Шарк». 1995. С. 124-127.
24. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.351-364.
25. БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ: АСОСИЙ ОМИЛЛАР. Русчадан таржима: Рашид Раупов, Нормўмин Очилов, Давлатмурод Саъдуллаев. Тошкент. 2001. Б.349-351.
26. Р.А.Тузмухаммедов, Р.Т.Ҳақимов. Халқаро ҳуқуқ асослари. “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи. Тошкент. 1998. Б.113.
27. Р.А.Тузмухаммедов, Р.Т.Ҳақимов. Халқаро ҳуқуқ асослари. “Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси” нашриёт уйи. Тошкент. 1998. Б.113.
28. <https://www.unesco.org/en/days/peace>
29. <https://www.unesco.org/en/days/peace>
30. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000101344>
31. <https://www.unesco.org/en/days/tolerance>